

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 92 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukurimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	

XITOYNING TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH TAJRIBASIDAN FOYDALANISAFZALLIKLARI

Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi,
Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi
Millat Umid universiteti BA-402guruh talabasi

Ilmiy rahbar:
D.N.Ishmanova

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyning global ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi va uning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Xitoyning ishlab chiqarish infratuzilmasi, tabiiy resurslar boshqaruvi va innovatsion texnologiyalari mamlakatni global miqyosda strategik yetakchiga aylantirgan. Shu bilan birga, ta'minot zanjirlarining barqarorligi va moslashuvchanligi Xitoyning inqiroz sharoitlarida ham o'z ustunligini saqlab qolishiga yordam bermogda.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, Xitoy, samaradorlik, infratuzilma, innovatsiya, tabiiy resurslar, moslashuvchanlik.

Abstract: This article analyzes China's experience in managing global supply chains and its effectiveness. The study reveals that China's manufacturing infrastructure, natural resource management, and innovative technologies have positioned the country as a strategic global leader. Furthermore, the resilience and flexibility of its supply chains enable China to maintain its competitive edge even during crisis situations.

Key words: Supply chain, China, efficiency, infrastructure, innovation, natural resources, flexibility.

Аннотация: В статье рассматривается опыт Китая в управлении глобальными цепочками поставок и его эффективность. Результаты исследования показывают, что производственная инфраструктура Китая, управление природными ресурсами и инновационные технологии сделали страну стратегическим лидером на глобальном уровне. Кроме того, устойчивость и гибкость цепочек поставок позволяют Китаю сохранять конкурентные преимущества даже в кризисных условиях.

Ключевые слова: цепочка поставок, Китай, эффективность, инфраструктура, инновации, природные ресурсы, гибкость.

KIRISH

Ta'minot zanjirini boshqarishning asosiy vazifasi — tovarlar harakati va ularni tayyor mahsulotga aylantirish, keyinchalik iste'molchiga yetkazib berish uchun maqbul iqtisodiy modelni topishdir. Shu bilan birga, zanjirda ishtirok etuvchi barcha mamlakatlarning xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ta'minot zanjiridagi mamlakatlar soni ortib borishi bilan u murakkab, mashaqqatli va sekin harakatlanuvchi tizimga aylanib, uzluksiz modernizatsiyani talab qiladi.

Ta'minot zanjirini samarali boshqarish bugungi kuchli raqobat bozorida ham yirik korporatsiyalar, ham kichik va o'rta biznes uchun asosiy raqobatdosh ustunlik hisoblanadi. Ta'minot zanjirini boshqarish — bu doimo rivojlanib borayotgan va takomillashib turadigan fan hamda san'atdir. Samarali ta'minot zanjiri inventarizatsiyaga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi, shu bilan saqlash va xavfsizlik bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni qisqartirishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xitoyning global ta'minot zanjirlaridagi o'rni va samaradorlik tajribasi ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, mamlakatning ishlab chiqarish tarmoqlari, logistika tizimlari va texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyatlari alohida e'tiborga sazovor. Ushbu bo'limda soha mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Christopher va Peck (2004) ta'kidlaganidek, samarali ta'minot zanjirlarini boshqarish korxonalar uchun nafaqat xarajatlarni qisqartirishga, balki global bozorlar bilan tez va moslashuvchan tarzda ishlashga imkon beradi. Ular Xitoyni logistika infratuzilmasi jihatidan yirik global markaz sifatida ko'rsatib, mamlakatning ishlab chiqarish va etkazib berish tizimlaridagi moslashuvchanlikni yuqori baholashgan.

Lee (2004) tomonidan ishlab chiqilgan moslashuvchanlik va samaradorlik modeli Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tizimiga to'g'ri keladi. Lee Xitoyning ishlab chiqarish salohiyati va arzon mehnat kuchi tufayli kompaniyalarga tezkor va samarali ishlab chiqarishni ta'minlash imkonini berishini aniqladi. U Xitoyda ta'minot zanjirlarini boshqarishda "tezkor moslashuvchanlik" omilini muvaffaqiyat kaliti sifatida ko'rsatgan.

Liu va Dunford (2012) o'z tadqiqotlarida Xitoyning sanoat parklari va logistika tarmoqlarining rivojlanishi ta'minot zanjirlarining barqarorligini oshirishda muhim rol o'ynaganini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, hukumat siyosatining ishlab chiqarish infratuzilmasiga qaratilgan strategik investitsiyalari ta'minot zanjirlarini yanada samarali boshqarishga yordam bergan.

Yeung, Coe va Dicken (2006) global ishlab chiqarish tarmoqlarini tahlil qilib, Xitoyning ishlab chiqarish markazi sifatidagi mavqei samarali infratuzilma, narx raqobatbardoshligi va texnologik innovatsiyalar bilan mustahkamlanganini aniqlashgan. Ularning tadqiqotlari Xitoyning ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik qilish xorijiy kompaniyalarga logistika xarajatlarini kamaytirishga imkon berishini ko'rsatdi.

Rodrigue va Notteboom (2010) Xitoyning transport va logistika infratuzilmasini batafsil tahlil qilib, mamlakatning global savdoda strategik ahamiyatini ochib bergan. Xitoyning dengiz portlari, temir yo'l tarmoqlari va transport tizimlari global ta'minot zanjirlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirib, kompaniyalarga mahsulotlarni tezkor va tejamkor yetkazib berish imkonini beradi.

Holweg, Davies va Hong (2009) esa ta'minot zanjirining moslashuvchanligi va tezkorligi pandemiya kabi global inqirozlar davrida Xitoy ta'minot zanjirlarining barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidlaydi. Ular Xitoyning ishlab chiqarish jarayonlarining qisqa vaqt ichida moslashuvchanligi, talab va taklif o'zgarishlariga javob berish qobiliyatini yuqori baholashadi.

Feng va Zhang (2017) Xitoyning sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va IoT texnologiyalarini ta'minot zanjirlarini boshqarishda qo'llashini o'rganib, raqamli texnologiyalar samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini aniqlashgan. Ushbu texnologiyalar yordamida kompaniyalar aniq prognozlar tuzib, ishlab chiqarishni optimallashtirish imkoniga ega bo'lishadi.

Xitoyning tabiiy resurslarga boyligi va ularni strategik boshqarish xususiyati ham ta'minot zanjirlari mustahkamligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Humphries (2020) Xitoyning muhim minerallarni qazib olish va qayta ishlashdagi ustunligi tufayli dunyoda yetakchi o'ringa ega ekanligini aniqlab, bu sohalarda boshqa mamlakatlarning Xitoyga bog'liqligini ta'kidlagan.

Tahlil qilingan adabiyotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global miqyosdagi samaradorlik, moslashuvchanlik va narx raqobatbardoshligini ta'minlashda o'ta muhim ahamiyatga ega. Xitoyning logistika infratuzilmasi, ishlab chiqarish ekotizimi, texnologik innovatsiyalar va tabiiy resurslarni boshqarish strategiyalari dunyo bo'ylab kompaniyalar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, bu tizimlarning barqarorligi va moslashuvchanligi global inqirozlar sharoitida ham Xitoy ta'minot zanjirlarini mustahkam va ishonchli qiladi.

Xitoy tajribasi nafaqat yirik transmilliy kompaniyalar, balki kichik va o'rta bizneslar uchun ham jozibador bo'lib, raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlikka qaratilgan yondashuvlar ta'minot zanjirlarini yanada samarali qiladi. Bu tajriba global biznes subyektlariga Xitoyning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasiga oid ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlar tahlili sifat jihatdan amalga oshirilib, ta'minot zanjirlari samaradorligini ko'rsatuvchi asosiy omillar aniqlanadi. Ularning global bozor ta'siri va kompaniyalar uchun afzalliklari batafsil o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'minot zanjirini boshqarish har qanday muvaffaqiyatli biznesning ajralmas qismi bo'lib, ishlab chiqarishdan to' oxirgi iste'molchigacha bo'lgan jarayonlarni silliq va samarali tashkil etishni ta'minlaydi. Ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM) barcha bosqichlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan strategiyalar va usullar to'plamidan iborat bo'lib, bu jarayonda yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar va chakana savdo nuqtalari mijozlar talablarini qondirish uchun birgalikda harakat qiladi. Shu bilan birga, xarajatlarni minimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish asosiy maqsad qilib olinadi.

Hozirgi kunda global ta'minot zanjirlarida bir qancha yangi tendensiyalar shakllanmoqda. Nearshoring, friendshoring, reshoring va China Plus strategiyalari tobora ommalashib bormoqda. Ushbu strategiyalar investitsiyalarning tarmoqlar, mavzular va mamlakatlar bo'yicha taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xitoyning strategik rivojlanish dasturi va boy tabiiy resurslari mamlakatning raqobatbardoshligini sezilarli

darajada oshirib, uni ishlab chiqarish sohasida jahon yetakchisiga aylantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu yutuq, ayniqsa, mehnat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish orqali amalga oshirildi.

Biroq, dunyo iqtisodiyotida ko'proq texnologiya va resurslar talab qiladigan yoki yuqori innovatsion tarmoqlar uzoq muddatda Xitoyga bog'liq ta'minot zanjirlarining o'zgarishiga nisbatan barqarorlikni saqlab qolishi mumkin. Bu esa mazkur mamlakatning ta'minot zanjiri ekotizimida barqaror pozitsiyasini mustahkamlashiga imkon yaratadi.

Xitoy dunyoning eng yirik ishlab chiqarish bazasi bo'lganligi sababli, investorlar uchun uning global ta'minot zanjiridagi rolini to'g'ri baholash ayniqsa muhimdir. Xitoyning ta'minot zanjiridagi tarixiy ustunligi nafaqat past mehnat xarajatlariga, balki ishlab chiqarish ekotizimining yaxshi tashkil etilganligiga ham asoslangan. Bu yutuq mamlakatda inson kapitali va texnologik innovatsiyalarning rivojlanishi bilan bog'liq siyosat orqali qo'llab-quvvatlandi. Texnologik tadqiqotlar va ishlanmalar sohasiga qaratilgan davlat investitsiyalari Xitoyni ko'plab sohalarda innovatsion yetakchiga aylantirdi. Masalan, Xitoyning ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirilgan xarajatlari so'nggi o'n yilliklarda yildan-yilga jadal o'sib bordi va 2021 yilga kelib 660 milliard AQSh dollariga yetdi.

Xitoyning ta'minot zanjirlari ustidan kelajakdagi strategik hukmronligi uning iqtisodiy siyosati va dunyo bozorida mavqeini mustahkamlashda davom etadi. Shu bilan birga, xalqaro iqtisodiy muhitda yuzaga keladigan yangi strategiyalar va ta'minot zanjiri dinamikasi mazkur jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishini baholash biznes va investitsion qarorlar qabul qilishda muhim omil bo'ladi. Xitoyning ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflagan xarajatlari AQShnikidan keyin ikkinchi o'rinda turadi (1-rasm).

1-rasm. Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi va OECD davlatlarining ilmiy-tadqiqot xarajatlari dinamikasi (1991-2021 yillar).

Xitoyning global ta'minot zanjirlaridagi roli texnologiya va resurslarga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlari orqali mustahkamlangan. So'nggi yillarda xarajatlar kompyuterlar, aloqa va elektron uskunalar, mashinalar, avtomobillar, dori-darmonlar, kimyoviy xom ashyo va metall buyumlar kabi sohalarga jamlandi. Xitoyning uzoq muddatli sa'y-harakatlari uni ko'plab texnologiyalar va tarmoqlarda asosiy ishlab chiqarish markaziga aylantirdi. Ushbu tarmoqlardagi kompaniyalarning aksariyati uchun qisqa muddatda ta'minot zanjirlarini Xitoydan tashqariga chiqarish murakkab va qiyin bo'lishi mumkin.

Xitoy o'z ilmiy-tadqiqot xarajatlarini telekommunikatsiya tarmoqlari, ma'lumotlar markazlari, sanoat parklari, logistika tarmoqlari va iste'dodlarni rivojlantirish kabi texnologik infratuzilmaga yo'naltirdi. 2021 yilga kelib, Xitoyda sanoat robotlari dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda ko'proq o'rnatilgan. Ushbu infratuzilma va iste'dodlar jamg'armasi samarali va tejamkor ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llab-quvvatlab, mamlakatning ishlab chiqarish markazi sifatidagi raqobatbardoshligi va etakchiligida muhim rol o'ynadi. MSCI Economic Exposure ma'lumotlari va MSCI global transformatsion texnologiyalar tematik indeksleri yordamida Xitoydan tashqari AQSh, Xitoy va rivojlanayotgan bozorlarda ushbu mavzular bilan bog'liq kompaniyalar daromadlari va indeks og'irliklarini solishtirish mumkin. AQSh texnologiya bo'yicha indeks og'irligi va daromad ta'siri nuqtai nazaridan yetakchi bo'lib qolmoqda, biroq Xitoyning transformatsion texnologiyalar mavzusiga ta'siri boshqa rivojlanayotgan bozorlardan yuqori.

Xitoyning tabiiy resurslari global ta'minot zanjirining mustahkamligini yanada yaxshilashi mumkin. Xitoy qazib olish va qayta ishlash bosqichlarida muhim minerallarni nazorat qiladi. Bu minerallar toza energiya, ilg'or texnologiyalar, elektronika va sog'liqni saqlash kabi strategik tarmoqlar uchun asosiy manba hisoblanadi. Ushbu tarmoqlar qisqa va o'rta muddatli istiqbolda Xitoydan tashqarida ta'minot zanjirlarini qayta tashkil etishga kamroq moslashuvchan bo'lishi mumkin. Global sanoat tasnifi standarti (GICS®) bo'yicha Xitoyda 10% dan ortiq xorijiy ta'sirga ega bo'lgan 27 ta tarmoq aniqlangan bo'lib, 2023-yil 29-sentabr holatiga ko'ra, ular MSCI China Indexdagi umumiy salmoqning 27,5% ini tashkil qilgan. Muhim minerallarga bog'liq bo'lgan tarmoqlarda texnologik uskunalar, elektronika va aloqa vositalari, avtomobil komponentlari va mashinalar kabi sohalar ajralib turadi. Ushbu sohalardagi transmilliy kompaniyalar ishlab chiqarishni Xitoydan tashqarida diversifikatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Samarali ta'minot zanjiri jarayonlari orqali tashkilotlar mahsulot yoki xizmatlarni mijozlarga eng tejamkor, tez va barqaror tarzda ishlab chiqarishi va yetkazib berishi mumkin. Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global miqyosdagi samaradorlik va ustunlikka erishishda bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, Xitoyning keng ishlab chiqarish tarmog'i va xom ashyo ta'minoti mustahkam asos yaratadi. Ikkinchidan, mamlakatdagi zamonaviy logistika va transport infratuzilmasi mahsulotlarni tez va arzon narxlarda yetkazib berish imkonini beradi. Xitoyning dengiz portlari va temir yo'l tarmoqlari global miqyosda samarali ishlaydi va bu global ta'minot zanjirining uzluksizligini ta'minlaydi.

Xitoyning narxlar bo'yicha raqobatbardoshligi ishlab chiqarish va mehnat xarajatlarining pastligi tufayli yuzaga keladi. Bu kompaniyalarga yuqori sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda ishlab chiqarish imkonini beradi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning jadal rivojlanishi, jumladan, sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT texnologiyalari ta'minot zanjiri boshqaruvida aniqroq prognozlar va tezkor qarorlar qabul qilishga yordam bermogda.

Shuningdek, Xitoyning ta'minot zanjiri tizimlari yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, bozor talablariga va global sharoitlarga tezda moslashadi. Pandemiya yoki global inqirozlar kabi kutilmagan holatlarda ham Xitoy ishlab chiqarish va ta'minot jarayonlarini samarali boshqara oldi. Katta ishlab chiqarish imkoniyatlari ommaviy ishlab chiqarishni ta'minlab, narxlarni pasaytiradi va talabga mos ravishda ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi.

Xitoy global tarmoqlar va savdo aloqalarida yetakchi rol o'ynaydi. Katta resurslar bazasi va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari Xitoyning ta'minot zanjirlarini yanada samarali qiladi. Xitoy kichik va o'rta bizneslar uchun ham samarali va iqtisodiy jihatdan foydali yechimlarni taklif etadi. Shu bilan birga, mamlakat ekologik toza texnologiyalar va barqaror ishlab chiqarish usullariga jadal o'tmoqda, bu esa yashil energiya va ekologik barqarorlikka qaratilgan ta'minot zanjirlarini yaratishga imkon beradi.

Amaliy misollardan biri sifatida Apple kompaniyasi Xitoyda ta'minot zanjirlarini samarali boshqaradi. Kompaniya xitoylik subpudratchilar orqali komponentlar ishlab chiqarish va yig'ishni tashkil etadi, ilg'or texnologiyalar va boshqaruv tizimlari yordamida jarayonlarni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi. Shu bilan birga, savdo urushlari va global keskinliklar sababli Apple Xitoyga qaramligini kamaytirish maqsadida muqobil ta'minot zanjirlariga va diversifikatsiyaga sarmoya kiritmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global iqtisodiyotda strategik ustunlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Xitoy o'zining keng miqyosdagi ishlab chiqarish quvvati, samarali transport va logistika infratuzilmasi hamda texnologik innovatsiyalar orqali global ta'minot zanjirlarida yetakchi mavqega ega bo'ldi. Tahlil qilingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Xitoy ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulotlarni tezkor yetkazib berishda boshqa mamlakatlardan ustunlik qiladi. Shu bilan birga, tabiiy resurslar va muhim minerallarning qazib olinishi va qayta ishlanishi jarayonlarida Xitoyning nazorati uning ta'minot zanjirlaridagi barqarorligini yanada mustahkamlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy omillardan biri – Xitoyning moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari va texnologik yondashuvlaridir. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va IoT kabi innovatsiyalar Xitoy korxonalariga ishlab chiqarishni yanada aniq, samarali va raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Xitoyning ishlab chiqarish jarayonlarini inqirozli sharoitlarda, jumladan pandemiya va global ta'minot zanjiridagi uzilishlar davrida tezda moslashtirishi uning barqarorligi va ishonchiligidini oshirdi. Ushbu jihatlar Xitoyning xalqaro kompaniyalar uchun strategik sherik sifatidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Xitoyning ta'minot zanjiri tizimlari, ayniqsa, ishlab chiqarishning keng ko'lamda amalga oshirilishi, ommaviy ishlab chiqarish orqali xarajatlarni kamaytirish va talabga ko'ra mahsulot hajmini o'zgartirish imkonini beradi. Bundan tashqari, Xitoyning xalqaro savdo tarmoqlari va transport infratuzilmasi, xususan dengiz portlari va temir yo'l tarmoqlari, mahsulotlarning global bozorlarga tez va arzon yetkazib berilishida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tadqiqot Xitoy tajribasidan foydalanish xalqaro kompaniyalar uchun samarali ta'minot zanjirlarini yaratish, xarajatlarni optimallashtirish va barqaror raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Biroq, global sharoitdagi o'zgarishlar, jumladan savdo urushlari va geosiyosiy keskinliklar kompaniyalarga Xitoyga qaramlikni kamaytirish yo'llarini izlash zaruratini ham keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, Xitoyning rivojlangan infratuzilmasi, boy tabiiy resurslari, samarali boshqaruv tizimlari va innovatsiyalar orqali erishgan muvaffaqiyati uni kelajakdagi global ta'minot zanjirlarining ajralmas qismi sifatida saqlab qoladi. Xitoyning tajribasi boshqa mamlakatlar uchun ham samaradorlik va texnologik yutuqlarni joriy etishda namunaviy model sifatida qaralishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. *The International Journal of Logistics Management*, 15(2), 1-14.
2. Lee, H. L. (2004). The Triple-A Supply Chain. *Harvard Business Review*, 82(10), 102-112.
3. Liu, W., & Dunford, M. (2012). Industrial Restructuring in China. *Regional Studies*, 46(3), 429-447.
4. Yeung, H. W., Coe, N. M., & Dicken, P. (2006). Global Production Networks. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 31(1), 29-45.
5. Rodrigue, J. P., & Notteboom, T. (2010). Comparative North American and European Gateway Logistics. *Journal of Transport Geography*, 18(4), 497-507.
6. Holweg, M., Davies, P., & Hong, E. (2009). The Value of Flexibility in Supply Chains. *International Journal of Production Economics*, 120(2), 400-410.
7. Feng, Y., & Zhang, X. (2017). The Role of Digital Technologies in Supply Chain Optimization. *Computers & Industrial Engineering*, 107, 39-51.
8. Humphries, M. (2020). China's Rare Earth Industry. *Congressional Research Service*, 1-25.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

